

.UBA

.UBA ciencias médicas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Grupo 12

Campaña educativa para la prevención y detección oportuna de la sífilis en el Área Metropolitana de Buenos Aires

Educational campaign for the prevention and timely detection of syphilis in the Metropolitan Area of Buenos Aires

Autoras:

- Astudillos Llontop, Ruth Noemi. Correo electrónico: llontop99z@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7971-4215>
- Calle, Mónica Margarita. Correo electrónico: monimcalle@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8125-7065>
- Denis, Andrea Victoria. Correo electrónico: andreavictoriadenis22@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-6119-3138>
- Flores, Nadia Carolina. Correo electrónico: nadiaflores780@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5542-508X>
- González, Victoria Araceli. Correo electrónico: vg5794002@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4653-359X>
- Leguiza Ibañez, Elizabeth. Correo electrónico: leguizaeli678@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-2372-6419>
- Peña Arias, Oriana Belén. Correo electrónico: orianapena.2002@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7380-9217>
- Ramírez González, Sandra Elizabeth.
Correo electrónico: sandra.r88@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9332-7016>
- Villca Bustos, Jazmín Esmeralda.
Correo electrónico: jazmin.bustos.tkm@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8889-8517>

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Médicas, Licenciatura en Enfermería. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

Introducción: La sífilis representó un problema creciente de salud pública, debido al incremento sostenido de contagios y a la desinformación social sobre sus estadios clínicos. El objetivo de este trabajo, fue diseñar una propuesta basada en una campaña educativa audiovisual en entornos virtuales para promover la prevención y el tamizaje oportuno de la infección.

Métodos: Se desarrolló un estudio descriptivo y transversal, enfocado en el diseño de una intervención comunitaria digital. Se analizaron bases epidemiológicas y guías normativas de organismos oficiales nacionales e internacionales (OP, OMS, Ministerio de Salud de la Nación Argentina). La propuesta operativa contempló un cronograma de difusión de tres semanas, mediante plataformas digitales de alto impacto juvenil.

Resultados: Se estructuró un plan de contenidos temáticos centrado en los mecanismos de transmisión sexual, el reconocimiento de chancro primario, la advertencia sobre el periodo latente asintomático, la distribución legislada de preservativos y la geolocalización de centros de testeo rápido gratuito en Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo y Centros de Atención Primaria de la Salud (CePAD, y CAPS), en el territorio del AMBA. Se incorporó un sistema de monitorización basado en métricas interactivas y alcance digital.

Conclusiones: La diagramación sanitaria virtual, validada por profesionales de enfermería constituye una estrategia viable, accesible y costo eficiente para mitigar la vulnerabilidad epidemiológica en adolescentes y adultos jóvenes.

Palabras clave: Sífilis, Redes Sociales, Prevención de Enfermedades, Educación en Salud, Enfermería en Salud Pública.

ABSTRACT

Introduction: Syphilis has become a growing public health problem, due to a steady increase in infections and widespread public misinformation about its clinical stages. The objective of this study was to design a proposal based on an audiovisual educational campaign, in virtual environments to promote prevention and timely screening for the infection.

Methods: A descriptive, cross-sectional study was conducted, focused on designing a digital community intervention. Epidemiological databases and regulatory

guidelines from national and international official bodies (OP, WHO, Argentine Ministry of Health) were analyzed. The operational proposal included a three weeks dissemination schedule, using digital platforms with high youth engagement.

Results: A thematic content plan was structured, focusing on mechanisms of sexual transmission, recognition of primary chancre, warnings about the asymptomatic latent period, the legally mandated distribution of condoms, and the geolocation of free rapid testing centers (CePAD and CAPS), within the AMBA region. A monitoring system based on interactive metrics and digital reach was incorporated.

Conclusions: The virtual health platform, validated by nursing professionals, constitutes a viable, accessible, and cost-effective strategy to mitigate epidemiological vulnerability among adolescents and young adults.

Keywords: Syphilis, Social Media, Disease Prevention, Health Education, Public Health Nursing.

INTRODUCCIÓN

La sífilis constituye una infección de transmisión sexual altamente transmisible, provocada por la bacteria *Treponema pallidum*, la cual compromete el bienestar de individuos de diversas franjas etarias sin distinción de género. A nivel internacional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), advierte sobre un incremento global de la incidencia y recalca la obligatoriedad de implementar controles clínicos periódicos, dado que la resolución terapéutica previa de la infección no confiere inmunidad biológica permanente al paciente (2). En el contexto epidemiológico de la Argentina, datos estadísticos recolectados durante el primer trimestre de 2025 indicaron que el 28% de los nuevos diagnósticos confirmados en la población masculina, correspondió a individuos que ya presentaron antecedentes documentados de la patología (1).

La evolución de la sífilis cursa a través de manifestaciones clínicas heterogéneas, situación que obstaculiza la identificación diagnóstica en etapas tempranas (2). La manifestación primaria consiste en una úlcera indolora e indurada denominada chancre, localizada en la mucosa genital, anal u oral, esta lesión se presenta entre los 9 y 90 días posteriores a la exposición de riesgo y suele pasar desapercibida por el paciente, debido a la ausencia de sintomatología dolorosa (2). La progresión hacia la etapa secundaria, se caracteriza por erupciones cutáneas polimorfas no

pruriginosas en las palmas de las manos y plantas de los pies, acompañadas de síndrome febril y poliadenopatías (2). Posteriormente, sobreviene una fase latente donde los signos clínicos externos desaparecen por completo, aunque la persistencia bacteriana sistémica se mantiene activa (2). Cerca del 25% de los pacientes que no reciben una terapia antimicrobiana adecuada, progresan hacia la fase terciaria, lo que desencadena neurosífilis, afecciones cardiovasculares y lesiones destructivas en órganos vitales, las cuales emergen incluso décadas después del contagio inicial (2).

Asimismo, la transmisión vertical gestacional, representa una problemática de alta gravedad prevenible en el ámbito perinatal (2). La presencia de la infección activa en mujeres embarazadas, conlleva complicaciones críticas tales como aborto espontáneo, parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer (2). En ausencia de intervenciones oportunas, el recién nacido se expone a daños neurológicos severos, malformaciones orgánicas estructurales o muerte fetal intrauterina (2). No obstante, el riesgo de transmisión vertical decrece sustancialmente, ante el tamizaje y la administración oportuna del esquema antibiótico correspondiente en la embarazada (2).

A nivel nacional, el Boletín Epidemiológico documenta la persistencia de esta problemática de salud colectiva, lo cual exige el desarrollo de estrategias preventivas innovadoras (4). En respuesta a este escenario, la utilización de canales interactivos digitales fundamentados en evidencia científica y validados por agencias como la Organización Mundial de la Salud (OMS), maximiza la difusión informativa en poblaciones jóvenes (3). El objetivo de la presente investigación fue diseñar una campaña educativa de formato audiovisual orientada a la prevención, la detección oportuna mediante métodos rápidos y el tratamiento correcto de la sífilis en la población sexualmente activa de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo y de desarrollo de tecnología educativa en salud comunitaria. Para la fundamentación epidemiológica y el diseño conceptual de la propuesta, se consultaron bases de datos institucionales y repositorios de literatura técnico-científica de organismos reguladores de salud pública nacionales e internacionales.

Se examinaron un total de 4 documentos de consenso sanitario por su relevancia analítica y vigencia metodológica: 2 directrices programáticas e informes de salud global provistos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (2,3), el reporte estadístico regional elaborado por la organización AIDS Healthcare Foundation Argentina (AHF) (1) y un documento de vigilancia epidemiológica, correspondiente a la actualización del Boletín Epidemiológico Nacional emitido por el Ministerio de Salud de la Nación (4).

Los criterios de elegibilidad de los contenidos, exigieron la presencia de términos científicos validados y su traducción un lenguaje claro e impersonal accesible para la comunidad. El diseño logístico de la intervención digital contempló una duración fija de 3 semanas cronológicas entre mayo y junio del año 2026, programando la difusión segmentada de recursos multimedia interactivos a través de plataformas digitales de amplio alcance poblacional, específicamente TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y WhatsApp.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Diseño y estructuración de los contenidos audiovisuales

Como resultado de la planificación operativa, se estructuró e implementó una intervención educativa por multiplataformas diversificadas, en dos formatos digitales adaptados a la población joven del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los dos formatos comprendieron la producción audiovisual de formato video corto para las plataformas de Tik Tok, YouTube, Facebook, Instagram y WhatsApp. Se emplearon estrategias de comunicación visual basadas en la personificación animada, utilizando una representación interactiva del dispositivo de test rápido y de la entidad bacteriana, con el fin de traducir la evidencia clínica a un lenguaje accesible, impersonal y libre de estigmas sociales. Este recurso integró de forma sintética los mecanismos de transmisión de la bacteria *Treponema Pallidum*, los signos clínicos de las etapas primarias y secundaria, como el chancro y las erupciones cutáneas, y un código QR funcional destinado a la geolocalización de Centros de Testeo Rápido.

Desde la perspectiva de la discusión, los formatos dinámicos responden de manera directa, a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), respecto

de la necesidad de expandir los canales de comunicación en salud mediante alianzas y herramientas de alto impacto. Los autores consideran que el uso de personajes animados, reduce las barreras psicológicas y el tabú históricamente asociado a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), facilitando que el mensaje de prevención resulte pedagógico y asimilable para el grupo etario objetivo. Además, la incorporación del código QR cumple una función de enlace crítico entre la educación virtual y la acción comunitaria concreta, alineándose con la premisa de la OPS de facilitar el acceso al tamizaje oportuno.

Análisis y métricas del alcance digital

La distribución y el alcance digital, arrojaron métricas variables según la naturaleza algorítmica de cada entorno virtual. En la plataforma TikTok, la estrategia audiovisual registró un impacto positivo, donde uno de los videos alcanzó un total de 2758 visualizaciones (ver Anexo C).

Por su parte, el análisis métrico consolidado a través de YouTube para el formato Shorts, evidenció un total de 1425 visualizaciones, logrando atraer a 70 usuarios únicos de los cuales el 97% corresponden a audiencias nuevas (ver Anexo A).

Además la expansión de la campaña hacia la red social Facebook, a través del formato Reels registró una respuesta comunitaria favorable y participativa dentro del entorno digital. Los vídeos distribuidos mediante perfiles de los autores, acumuló un total de 53 reacciones positivas, 275 visualizaciones y de manera significativa un volumen de 8 compartidos y 2 comentarios por parte de los usuarios de la plataforma (ver Anexo E).

En relación con los canales de difusión e interacción digital implementadas, se registró un total de 108 interacciones a través de los estados de WhatsApp, asociadas al acceso mediante el código QR de geolocalización de los Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo (CePAD) (ver Anexo B). Además, mediante la sección de Reels en la plataforma Instagram, se contabilizaron 100 visualizaciones y accesos dirigidos al mismo recurso de geolocalización (ver Anexo D).

En lo que respecta al perfil demográfico de la audiencia alcanzada, los datos analíticos revelaron una marcada efectividad en la segmentación del público objetivo. Se observó una clara predominancia del género femenino, el cual

representó el 78% de los espectadores, frente a un 20% del género masculino y un 2% correspondiente a otras identidades. En relación con la distribución etaria, la campaña impactó de manera directa en el grupo seleccionado como prioritario, el 46% de los usuarios se ubicó en el rango de 18 a 24 años, mientras que el 42% correspondió al segmento de 25 a 34 años, consolidando un 88% de alcance total en población adulta joven. Finalmente, el análisis de geolocalización confirma el impacto regional de la intervención virtual, registrando que el 97% de las visualizaciones se originaron en Argentina, consistente con la delimitación geográfica propuesta para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) (ver Anexo F).

Al discutir estos hallazgos, el hecho de que el 84% del tráfico en YouTube se haya originado a través de Shorts, demuestra la elevada viabilidad y costo-eficiencia de las intervenciones sanitarias digitales en el marco de la enfermería comunitaria. Evaluando el alcance general del contenido, se registró un total de 4630 visualizaciones entre los dos videos, complementado por un volumen de interactividad reflejado en 207 “Me gusta”, 11 comentarios y 17 acciones de difusión compartida (ver Tabla 2). Al no contar con financiamiento económico externo para la publicidad, la capacidad de los algoritmos para distribuir contenido educativo basado en ciencia, demuestra que es posible universalizar el acceso a la información epidemiológica y alcanzar coberturas poblacionales significativas en el AMBA, sin requerir presupuesto financieros elevados, mitigando así la vulnerabilidad informacional señalada en el Boletín Epidemiológico Nacional.

Comportamiento, retención de la audiencia y el rol de Enfermería en Salud Pública

El análisis del comportamiento y la fidelización de los usuarios frente al material audiovisual en YouTube, reveló datos de gran valor analítico para la gestión del cuidado educativo. Uno de los videos, obtuvo una tasa de permanencia inicial donde el 20% de los usuarios que visualizaron el Short en su feed decidieron quedarse a mirarlo de forma sostenida. Con respecto a la retención del público, se registró una duración promedio de visualizaciones de 0:26 segundos, lo cual equivale a un 57% de retención total en relación con la extensión del video.

Desde el punto de vista del análisis epidemiológico y la salud colectiva, la métrica de 8 “compartidos” obtenidos en Facebook, posee un valor analítico superior al de la

visualización. Este indicador demuestra una transferencia activa de conocimientos, donde el usuario no solo consume la información sobre el testeo rápido y la prevención de la sífilis, sino que se transforma en una agente multiplicador de salud dentro de su propia red de confianza.

Los autores consideran que este fenómeno de propagación interactiva, es esencial para mitigar los vacíos informativos en el territorio del AMBA, dado que el respaldo de un conocido al compartir el video, reduce el estigma social de la patología y valida la rigurosidad del mensaje de enfermería, potenciando la intención de conducta preventiva y la asistencia a los CePAD o CAPS.

Además la alta participación del público femenino, arrojando un 78%, plantea una oportunidad clave para la enfermería comunitaria en la prevención de la transmisión vertical gestacional, permitiendo reforzar los cuidados perinatales y el tamizaje oportuno en mujeres en edad fértil, un eje prioritario señalado por las directrices de la OPS (ver Tabla 1).

En el ámbito de la salud pública digital, capturar y sostener la atención de la población joven representa uno de los mayores desafíos metodológicos, debido a la saturación de estímulos en entornos virtuales. Una retención promedio que supera el 50% del tiempo total del video, es considerada un indicador de alta calidad y pertinencia pedagógica para un contenido de carácter estrictamente clínico-sanitario. Esto demuestra que el guión técnico desarrollado y validado por los profesionales de enfermería, logró equilibrar la precisión científica con el dinamismo que exigen las plataformas actuales.

Estos resultados consolidan el criterio de los autores sobre el rol de enfermería en el siglo XXI, las prácticas de la enfermería en salud pública no deben limitarse a la asistencia clínica tradicional, sino que debe liderar la transición hacia la educación digital en salud. Diseñar, ejecutar y auditar métricas de intervenciones virtuales permite a los profesionales de la salud monitorear la efectividad de sus estrategias en tiempo real, transformando los indicadores de clics y visualizaciones en herramientas de vigilancia epidemiológica activa para quebrar la cadena de transmisión de la sífilis en la sociedad contemporánea.

Variable demográfica	Categoría	Porcentaje (%)
Sexo	Mujer	78%
	Hombre	20%
	Otro	2%
Edad (Años)	18 - 24	46%
	25 - 34	42%
	35 - 44	7%
	45 - 54	2%
	55 o más	3%
Ubicación geográfica	Argentina	96%

Tabla 1. Distribución demográfica de la audiencia alcanzada en la campaña digital.

Red social	Formato de Contenido	Visualizaciones de los dos videos	Participación de los dos videos
TikTok	Videos cortos	2758	118 “Me gusta” / 2 Comentarios
YouTube	Shorts	1425	36 “Me gusta” / 7 Comentarios / 9 “Compartidos”
Facebook	Reels	275	53 “Me gusta” / 2 Comentarios / 8 “Compartidos”
WhatsApp	Estados	108	Código QR de geolocalización CAPS/CePAD
Instagram	Reels	100	Código QR de geolocalización CAPS/CePAD
Total		4666	207 “Me gusta” / 11 Comentarios / 17 “Compartidos”

Tabla 2. Métricas de visualización y participación.

CONCLUSIONES

La sífilis representa una problemática de alta prioridad en la agenda de salud pública regional, determinada por un repunte estadístico de contagios correlacionado de manera directa, con vacíos informativos en la comunidad respecto de sus fases asintomáticas y secuelas tardías. El diseño y estructuración de campañas educativas, que emplean recursos audiovisuales interactivos en redes sociales, constituye un canal tecnológico de elevada efectividad para interpelar a las generaciones de adolescentes y adultos jóvenes, modificando positivamente sus conductas de salud. Además demostró ser una estrategia de elevada efectividad, viabilidad y costo-eficiente, para abordar la prevención y detección oportuna de la sífilis en la población sexualmente activa de la Región Metropolitana de Buenos Aires. A través de las multiplataformas en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y estados de WhatsApp, la intervención logró romper las barreras del entorno asistencial tradicional, consolidando un alcance masivo sin requerir financiamiento económico externo. Esto valida a los entornos digitales como canales críticos para moderar la vulnerabilidad epidemiológica y la desinformación social en adolescentes y adultos.

La difusión de las herramientas de tests rápidos y el mapa de descentralización de recursos gratuitos CAPS y CePAD, actúa como un facilitador crítico para promover el diagnóstico oportuno, elemento indispensable para quebrar la cadena de transmisión y suprimir el riesgo de secuelas crónicas o transmisión vertical perinatólogica. Finalmente, se consolida la premisa de que la participación del profesional de enfermería en el desarrollo de intervenciones de promoción de la salud colectiva, resulta una competencia esencial para reforzar las políticas de cuidado sexual y mitigar el impacto epidemiológico de las infecciones de transmisión sexual en el territorio nacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1) AHF Argentina. ITS - Prevención, síntomas y pruebas gratuitas [Internet]. Buenos Aires: AIDS Healthcare Foundation; 2026 [citado 2026 May 22]. Disponible en: <https://ahfargentina.com/its/>
- 2) Organización Panamericana de la Salud. Paremos la sífilis: Hazte la prueba y recibe tratamiento [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2024 Oct 22 [citado 2026 May 22]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/campanas/paremos-sifilis-hazte-prueba-recibe-tratamiento>
- 3) World Health Organization. WHO and TikTok to collaborate on more science-based information on health and well-being [Internet]. Ginebra: OMS; 2024 Sep 26 [citado 2026 May 22]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/26-09-2024-who-and-tiktok-to-collaborate-on-more-science-based-information-on-health-and-well-being>
- 4) Ministerio de Salud de la Nación. Actualización del Boletín Epidemiológico Nacional de la semana N° 13 [Internet]. Buenos Aires: Ministerio de Salud; 2026 Apr 14 [citado 2026 May 22]. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/actualizacion-del-boletin-epidemiologico-nacional-de-la-semana-ndeg-13>

ANEXOS

Anexo A: Captura de visualizaciones de YouTube.

Anexo B: Captura de visualizaciones de estado de WhatsApp.

Anexo C: Captura de visualizaciones de TikTok.

Anexo D: Captura de visualizaciones de Instagram.

Anexo E: Captura de visualizaciones de Facebook.

Anexo F: Captura de sexo, edad y ubicación geográfica.

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiamiento para el desarrollo de la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

1. Conceptualización: Astudillos Llontop, Ruth Noemi; Calle, Mónica Margarita; Denis, Andrea Victoria.
2. Curación de datos: Flores, Nadia Carolina; Leguiza Ibañez, Elizabeth; Peña Arias, Oriana Belén.
3. Análisis formal: González, Victoria Araceli; Ramírez González, Sandra Elizabeth; Villca Bustos, Jazmín Esmeralda.
4. Adquisición de fondos: Los autores declaran que no existieron fondos específicos para esta investigación.

5. Investigación: Astudillos Llontop, Ruth Noemi; Calle, Mónica Margarita; Denis, Andrea Victoria; Flores, Nadia Carolina; Leguiza Ibañez, Elizabeth; Peña Arias, Oriana Belén; González, Victoria Araceli; Ramírez González, Sandra Elizabeth; Villca Bustos, Jazmín Esmeralda.
6. Metodología: Calle, Mónica Margarita; González, Victoria Araceli; Leguiza Ibañez, Elizabeth; Flores, Nadia Carolina.
7. Administración del proyecto: Ramírez González, Sandra Elizabeth; Villca Bustos, Jazmín Esmeralda; Astudillos Llontop, Ruth Noemi; Peña Arias, Oriana Belén.
8. Recursos: Peña Arias, Oriana Belén; Flores, Nadia Carolina; González, Victoria Araceli.
9. Software: Villca Bustos, Jazmín Esmeralda; Astudillos Llontop, Ruth Noemi; Denis, Andrea Victoria.
10. Supervisión: Leguiza Ibañez, Elizabeth; Calle, Mónica Margarita.
11. Validación: Ramírez González, Sandra Elizabeth; Peña Arias, Oriana Belén.
12. Visualización: Flores, Nadia Carolina; González, Victoria Araceli; Villca Bustos, Jazmín Esmeralda.
13. Redacción borrador - original: Astudillos Llontop, Ruth Noemi; Denis, Andrea Victoria; Calle, Mónica Margarita; Ramírez González, Sandra Elizabeth; Peña Arias, Oriana Belén; Leguiza Ibañez, Elizabeth; Flores, Nadia Carolina; González, Victoria Araceli; Villca Bustos, Jazmín Esmeralda.
14. Redacción - revisión y edición: Astudillos Llontop, Ruth Noemi; Denis, Andrea Victoria; Calle, Mónica Margarita; Ramírez González, Sandra Elizabeth; Peña Arias, Oriana Belén; Leguiza Ibañez, Elizabeth; Flores, Nadia Carolina; González, Victoria Araceli; Villca Bustos, Jazmín Esmeralda.